

INKLYUZIV TA'LIMNING MOHIYATI VA UNI AMALGA OSHIRISHDA PEDAGOG KADRLARNING O'RNI

Abdullayeva Yulduz Muftillo qizi¹, Shomurodova Muxlisa Ibrohim qizi²

¹Navoiy davlat universiteti o'qituvchisi, ²Navoiy davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18630020>

Annotatsiya: Mazkur maqolada inklyuziv ta'lim tushunchasi, uning mazmun-mohiyati, alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalarni umumta'lim muhitiga jalb etish masalalari yoritilgan. Shuningdek, pedagog kadrlarning kasbiy tayyorgarligi, inklyuziv ta'limni amalga oshirishdagi muammolar va xalqaro tajriba tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, imkoniyati cheklangan bolalar, pedagog kadrlar, ijtimoiy moslashuv, ta'lim sifati.

Abstract: This article discusses the concept of inclusive education, its content, issues of involving children with special educational needs in the general education environment. It also analyzes the professional training of pedagogical staff, problems in implementing inclusive education, and international experience.

Keywords: inclusive education, children with disabilities, pedagogical staff, social adaptation, quality of education.

Inklyuziv ta'lim – bu ta'lim-tarbiya jarayoni bo'lib, unda bolalarning ijtimoiy kelib chiqishi, irqi, diniy mansubligi, jinsi, yoshi, sog'lig'i va rivojlanishidagi muammolardan qat'i nazar, ularning yashash joyida, tengdoshlari bilan birgalikda, ehtiyojlariga mos sharoitlarda ta'lim olishlari ta'minlanadi. Inklyuziv ta'limning asosiy g'oyasi – har bir bolaning ta'lim olish huquqini tan olish va uni jamiyatdan ajratmagan holda rivojlantirishdan iborat.

Bugungi globallashuv sharoitida ta'lim tizimi oldiga qo'yilayotgan asosiy vazifalardan biri – har tomonlama yetuk, barkamol va mustaqil fikrlovchi shaxsni tarbiyalashdir. Bu jarayonda inklyuziv ta'lim alohida ahamiyat kasb etadi.

Har qanday ijtimoiy jamiyatda yosh avlod ta'lim-tarbiyasi muayyan maqsad asosida tashkil etiladi. Ta'lim-tarbiyaning maqsadi jamiyat taraqqiyoti, ijtimoiy munosabatlar mazmuni va davlat siyosatidan kelib chiqib belgilanadi. O'zbekiston Respublikasida ta'lim-tarbiyaning asosiy maqsadi – komil insonni tarbiyalab voyaga yetkazishdir. Ushbu maqsadga erishishda o'qituvchi va tarbiyachilarning kasbiy mahorati, ma'naviy qiyofasi hamda pedagogik salohiyati muhim o'rin tutadi.

Hozirgi kunda pedagog kadrlar oldiga juda katta talablar qo'yilmoqda. Ayniqsa, inklyuziv ta'lim sharoitida faoliyat olib boruvchi bo'lajak tarbiyachilar nafaqat nazariy bilimlarga, balki alohida ehtiyojli bolalar bilan ishlash ko'nikmalariga ham ega bo'lishlari zarur.

Inklyuziv ta'limning mohiyati va imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlash metodikasini takomillashtirish borasida F.U. Qodirova, M.N. A'zamova, N. Musayeva, B.K. Abidov va boshqa olimlar tomonidan qator tadqiqotlar olib borilgan. Ushbu ilmiy ishlar asosida pedagoglarning kasbiy mahoratini milliy an'ana, urf-odat va qadriyatlarimiz asosida rivojlantirishga qaratilgan metodik qo'llanmalar ishlab chiqilgan.

Alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalarni jamiyatga moslashtirish, ularni ijtimoiy reabilitatsiya qilish inklyuziv ta'limning muhim vazifalaridan biridir. Bolada muayyan nuqson

bo‘lishiga qaramay, uni o‘qitish, tarbiyalash va jamiyatda o‘z o‘rnini topishiga yordam berish insonparvarlik tamoyillariga asoslanadi. Mamlakatimizda bunday bolalar uchun qulay shart-sharoitlar yaratilayotgani inklyuziv ta‘lim rivojining yaqqol dalilidir.

Umumta‘lim maktablarida imkoniyati cheklangan bolalar uchun belgilangan yuqori akademik standartlar har doim ham ularning imkoniyatlariga mos kelavermaydi. Bunday bolalar uchun ta‘limning asosiy maqsadi – mustaqillikni rivojlantirish, jamoa bilan hamkorlik qilish va hayotiy ko‘nikmalarni shakllantirishdir.

1994-yilda qabul qilingan Salamanka bayonotida ta‘kidlanganidek, maktablar bolalarni kattalar hayotiga tayyorlashi, ularda ijtimoiy va muloqot ko‘nikmalarini shakllantirishi lozim. Shu bilan birga, o‘quv dasturlarining imkoniyati cheklangan bolalar ehtiyojlariga mos kelmasligi muammosi ham mavjud.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, umumiy milliy o‘quv rejaları ayrim bolalar uchun mos kelmaydi. Natijada o‘quvchilarda ruhiy bosim, o‘qishga nisbatan qiziqishning pasayishi, xulq-atvor muammolari yuzaga keladi va ayrim hollarda maktabni tark etishga olib keladi (Farrell, 2010). Yana bir dolzarb muammo – pedagoglarning inklyuziv ta‘limga tayyorgarligi yetarli emasligidir. Ko‘plab mamlakatlarda, jumladan, ayrim hududlarda o‘qituvchilar alohida ehtiyojli bolalar bilan ishlash uchun zarur bilim va ko‘nikmalarga ega emas (Avramidis, 2000; Emam va Farrell, 2009). Shuningdek, moliyalashtirish masalasi ham inklyuziv ta‘limning rivojlanishiga ta‘sir ko‘rsatuvchi muhim omillardan biridir. Maxsus maktablar, resurs xonalar va qo‘llab-quvvatlovchi xizmatlarning xarajatlari masalasi hali to‘liq yechim topmagan.

Ta‘lim tizimini joriy etish har doim ma‘lum bir qonun qoidalarga, tamoyillarga asoslanishni talab etadi. Inklyuziv ta‘lim tizimini joriy qilishda esa quyidagi tamoyillarga asoslaniladi:

- 1). Inklyuziv ta‘limning e‘tirof etilishi.
- 2). Inklyuziv ta‘limning barcha uchun ochiq bo‘lishi tamoyili.
- 3). Bog‘lanishning mavjud bo‘lishi tamoyili.
- 4). Markazlashtirilmagan bo‘lishi tamoyili.
- 5). Inklyuziv ta‘limda kompleks yondashishi tamoyili.
- 6). Inklyuziv ta‘limda moslashuvchanlik tamoyili.
- 7). Malakaviylik tamoyili.

Inklyuziv ta‘limga bo‘lgan ehtiyoj uning jamiyatga va maxsus ehtiyojli bolalar uchun quyidagi nafli jihatlari mavjudligidan kelib chiqadi:

- inklyuziv ta‘lim maxsus ehtiyojli bolalarga doimo o‘z oilasi mahallasi va qarindosh-urug‘iari davrasida bo‘lishga imkon beradi;

- inklyuziv ta‘lim barcha uchun, ta‘lim sifatini yaxshilashga olib keladigan katalizator bo‘lib xizmat qilishi mumkin;

- bolalami oilasidan, o‘yidan uzoqda bo‘lgan intematlarga joylashtirish ularning o‘yi, oilasi xamjamiyat hayotiga ishtirok etish huquqigato‘sinlik qiladi;

- uyidan, oilasidan, ota-ona mexridan uzoqda bo‘lgan bola diydasi qattiq bo‘lib o‘sadi. Chunki oila tarbiyaning bosh markazidir.

Maxsus ehtiyojli bolalami umumta‘lim muassasalariga qabul qilinishi o‘quvchilarni yanada bolaga qaratilgan faolroq va ko‘proq o‘quvchilarni qamraydigan yangi o‘qitish uslublarini ishlab chiqishga undaydi. Buning nafi esa hamma bolaga tegadi. Jamiyatda nogironlarga nisbatan yanglish fikr va munosabat mavjud. Ular haqida ma‘lumotlarning kamligi va ularga yoshligidan maxsus muassasalarda yopiq tarzda ta‘lim - tarbiya berilishi bunga sabab

bo‘lishi mumkin. Bunday munosabatni yo‘qotish yoki kamaytirish ancha mushkul ishdir. Lekin tajribadan shu narsa ma‘lumki, kattalarga nisbatan bolalar farqli va o‘xshashlik jihatlami tezroq anglar ekanlar. Agarda maxsus ehtiyojli bolalar normal rivojlanishdagi bolalar bilan birgalikda ta‘lim - tarbiya olsalar, bu barcha bolalami nogironlarga nisbatan o‘zlari singari bola ekanliklarini anglab, kamsitmasliklarini ta‘minlagan bo‘lar edi.

Xulosa qilib aytganda, inklyuziv ta‘lim – bu faqat ta‘lim shakli emas, balki jamiyatning insonparvarlik darajasini belgilovchi muhim ijtimoiy jarayondir. Imkoniyati cheklangan bolalarni umumta‘lim muhitiga jalb etish orqali ularning jamiyatga to‘laqonli integratsiyasiga erishish mumkin. Inklyuziv ta‘lim samaradorligini oshirish uchun pedagog kadrlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish, o‘quv dasturlarini bolalarning individual ehtiyojlariga moslashtirish va moddiy-texnik bazani mustahkamlash zarur. Faqat shundagina inklyuziv ta‘lim o‘z oldiga qo‘yilgan maqsadlarga erisha oladi.

ADABIYOTLAR

1. Алехина, С.В. «Инклюзивное образование» / С.В. Алехина, Н.Я. Семаго, А.К. Фадина. Вып. 1. М., 2010.
2. Василенко, А.Ю. Экзистенциальная позиция личности педагога как фактор реализации инклюзивного образования детей с особыми образовательными потребностями / А.Ю. Василенко // Инклюзивное образование: проблемы, поиски, решения : материалы междунар. науч.-практ. конф. (сентябрь, 2012 г.). Якутск, 2011. С. 209–211.
3. Компетентностная модель современного педагога : учеб.-метод. пособие // О.В. Акулова [и др.]. СПб., 2009.
4. Лапп, Е.А. Интеграция общего и специального образования: региональный контекст : итоги проекта «Включенное образование – стратегия образования для всех» / Е.А. Лапп // Социальная педагогика. 2010. № 5. С. 107–113.
5. Назарова, Н.М. Специальная педагогика / Н.М. Назарова ; под ред. Н.М. Назаровой. М., 2001.
6. Самсонова, Е.В. Развитие профессиональной компетентности педагога дошкольного образовательного учреждения, реализующего инклюзивную практику / Е.В. Самсонова. Москва, 2011 // Инклюзивное образование: методология, практика, технология: материалы междунар. науч.-практ. конф. (20–22 июня 2011 г.) / ред. О.Н. Ертанова, М.М. Гордон. М., 2011.
7. Ткаченко, Е.В. Воспитание будущего педагога инклюзивного образования : науч.-метод. сб. по итогам работы ГЭП на базе ПК № 10. Вып. 1 / науч. ред. Е.В. Ткаченко. М., 2010.
8. Турченко, И.А. Инклюзивная компетентность педагога: методы формирования / И.А. Турченко. Минск, 2016.
9. Филимонова, В.И. Профессиональная подготовка педагогов специального и инклюзивного образования в условиях педагогического вуза / В.И. Филимонова // Становление и развитие инклюзивного образования в регионе Северный Кавказ : материалы рег. науч.-практ. конф. (26–27 нояб. 2010 г.). Армавир, 2010. С. 158–160.
10. Хафизуллина, И.Н. Формирование инклюзивной компетенции будущих учителей в процессе профессиональной подготовки / И.Н. Хафизуллина : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08. Астрахань. 2008.